

OPTIMALISASI PERAN UMKM DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BOJONGKANTONG AKIBAT PANDEMI COVID-19

¹Siti Marfu'ah, ²Hisam Ahyani

¹Mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar

²Dosen STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar

Email : marfuu03@gmail.com; hisamahyani@gmail.com.

PENDAHULUAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar (STAIMA) sebagai institusi tertinggi dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, perguruan tinggi senantiasa dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang selaras dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasar pada Panduan (LPPM STAIMA Banjar, 2020) dan sesuai dengan surat Dirjen Diktis No. B-713/DJ.I/I.III.TL.00/04/2020, bahwa KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata dari Rumah) adalah KKN yang merdeka, diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, relasi agama dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan media sosial.

KKN Masa Wabah Covid-19 dikoordinatori oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam Republik Indonesia. Secara teknis program ini dikelola dan di laksanakan oleh Lembaga/Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M/P3M) atau Pusat/Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) di masing-masing PTKI. KKN ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam menghadapi masa apndemi covid-19. Kebijakan ini tentunya diambil karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan KKN reguler sebagaimana mestinya. Munculnya pandemi global yaitu virus corona atau yang lebih dikenal covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktifitas kehidupan masyarakat di dunia. Indonesia salah satu negara yang ikut menjadi korban penyebaran Covid-19

Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) merupakan program dari LP2M yang diserahkan kepada mahasiswa selama 40 hari. KKN Sisdamas dilaksanakan di RT 008 RW 005 Dusun Margasari Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar.

Bojongkantung merupakan wilayah yang masih termasuk perkampungan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Adapun

permasalahan dalam bidang perekonomian yaitu pola pikir usaha yang masih terbatas

Peserta KKN jurusan Ekonomi Syariah telah melakukan beberapa bentuk pemberdayaan dan pengabdian di RT 008 Dusun Margasari Desa Bojongkantung. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya pemberian informasi kewirausahaan dan manajemen usaha dan rencana pengembangan usaha.

Potensi masyarakat Dusun Margasari Desa Bojongkantung, terletak pada usaha perumahan. Usaha perumahan tersebut seperti pembuatan keripik, pembuatan saleh pisang, dsb. Jika dikaji lebih jauh usaha tersebut bisa dikembangkan menjadi produk oleh-oleh khas Desa Bojongkantung.

Dasar Hukum KKN-DR Sisdamas

Adapun Dasar Hukum dalam kegiatan KKN DR STAIMA Kota Banjar tahun 2020 diantaranya :

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang perubahan atas surat edaran direktur Jendral Islam nomor 6567/03/2020 tentang upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (Corona) di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam tanggal 26 Maret 2020;
2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 731/dj.i/Dt.I.III/Tl.00/ diselenggarakan dalam semangat kampus 04/2020 Tentang Tindak Lanjut Edaran Dirjen Diktis No.697/03/2020 di Bidang Lipdimas.
3. Surat Edaran Ketua STAIMA Kota Banjar No.063/STAIMA/III/2020 Tentang Surat Edaran Ketua STAIMA Nomor 059/III/2020/ Tentang Himbauan Pelaksanaan Perkuliahan daring/ Online dilingkungan STAIMA Kota Banjar
4. Hasil Rapim Terbatas STAIMA, Tanggal: 19 Juni 2020.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan data hasil Observasi dan Orientasi tersebut (sebagaimana informasi yang saya terima) maka saya dapat mengidentifikasi masalah sebagai bahan garapan dalam melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) yang didasarkan pada wawancara sesepuh desa, pejabat desa, dan tokoh masyarakat khususnya pelaku usaha serta pengamatan langsung dilapangan. Kondisi masyarakatnya relatif tentram dan rukun damai. Hal tersebut terlihat dari banyaknya fasilitas dan prasarana ayang menunjang kegiatan di masyarakat seperti balai lingkungan, mushola, masjid, yayasan pendidikan, Taman Kanak-kanak (RA), PAUD, SD, MTs, dan lain sebagainya.

Dari segi pekerjaan di Dusun Margasari RT 088 RW 005 kebanyakan para warga memiliki usaha rumahan seperti usaha saleh pisang, dan berbagai

hasil kebun yang dijadikan camilan. Akan tetapi para produksi rumahan kurang memperhatikan dari segi pembukuan hasil produksi dan tidak memisahkan antara hasil usaha dengan keuangan rumah tangga. Di sini saya menemukan solusi dengan memberikan pengarahan dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pendampingan dalam pembukuan hasil usaha serta cara pemasaran hasil produk melalui sosial media.

Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi sasaran kegiatan di antaranya :

1. Ketidak adanya rasa peduli masyarakat terhadap peluang usaha yang tersedia di Dusun Margasari RT 008 RW 005.
2. Pemberdayaan pada *home industry* yang ada di Dusun Margasari RT 008 RW 005.
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan di masa wabah Covid-19.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan keagamaan.

Lokasi KKN

Lokasi Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) STAIMA Kota Banjar Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Siti Marfu'ah Program Studi Ekonomi Syariah yaitu berlokasi di Dusun Margasari RT 008, RW 005 Desa Bojongkantung Kelurahan Langensari Kota Banjar Kode Pos 46325. Alasan Memilih Lokasi KKN DR hal ini dikarenakan Tempat yang strategis dan telah dijadikan contoh Kampung UMKM atau Kampung Produktif.

Tujuan KKN-DR Sisdamas

Adapun Tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) STAIMA Kota Banjar Tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.
2. Menerapkan hidup sehat.
3. Menanamkan nilai keperibadian:
 - a. Keuletan, etos kerja dan tanggung jawab
 - b. Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan
4. Menanamkan jiwa peneliti sejak dini
 - a. Eksploratif dan analistik
 - b. Mendorong learning community dan learning society.
5. Kontribusi nasional melalui aktifitas yang bisa memecahkan permasalahan di tengah masyarakat.
6. Sebagai sarana tidak langsung dalam promosi dan branding institusi.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi KKN-DR Sisdamas

Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) Masa Wabah Covid-19 dijelaskan bahwa Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) yaitu KKN yang merdeka dengan cara mewujudkan KKN tersebut adalah melakukan penguatan atas dasar kesadaran dan kepedulian bersama terhadap wabah Corona Virus Disease (Covid-19) melalui relasi agama dan kesehatan (Sains) secara tepat, moderasi beragama serta pendidikan dan dakwah keagamaan islam dengan memanfaatkan media sosial.

Tujuan KKN-DR

Tujuan dari pelaksanaan KKN-DR STAIMA Kota Banjar Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.
2. Menerapkan hidup sehat
3. Menanamkan nilai keperibadian:
4. Keuletan, etos kerja dan tanggung jawab
5. Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan
6. Menanamkan jiwa peneliti sejak dini
7. Eksploratif dan analistik
8. Mendorong learning community dan learning society.
9. Kontribusi nasional melalui aktifitas yang bisa memecahkan permasalahan di tengah masyarakat.
10. Sebagai sarana tidak langsung dalam promosi dan branding institusi.

Manfaat KKN Sisdamas

Kegiatan KKN-DR STAIMA Kota Banjar Tahun 2020 diantaranya diarahkan kepada 3 sasaran yaitu :

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang : (a) Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral (b) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada khususnya. (c) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan daerah.
 - 2) Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
 - 3) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.

- 4) Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan.
- 5) Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan problem solver.
- 6) Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan.

Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

b. Bagi Masyarakat (Mitra dan Pemerintah)

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan pengembangan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak dalam menyelesaikan permasalahan
- 3) Memperoleh pembaharuan, pembaharuan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan daerah.
- 4) Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat.

c. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat.
- 2) Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam mengembangkan IPTEK.
- 3) Perguruan Tinggi dapat mengembangkan IPTEK yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat.

Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dikutip (seputarpengetahuan.co.id, 2017) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses aktifitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi.

(Mardikanto 2017, 202) mengemukakan bahwa ada enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yakni :

- a. Perbaikan Kelembagaan (Better Institution)
- b. Perbaikan Usaha (Better Business)
- c. Perbaikan Pendidikan (Better Income)
- d. Perbaikan Lingkungan (Better Environment)
- e. Perbaikan Kehidupan (Better Living)
- f. Perbaikan Masyarakat (Better Community)

Prinsip pemberdayaan masyarakat ada enam yang sering dipakai dalam mensukseskan program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan (Najiyati, Asmana and N. Suryadiputra 2015, 54).

Menurut (Soekanto 2012, 63) dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuh tahapan atau langkah yang dilaksanakan antara lain : tahap persiapan, tahapan pengkajian (assesment), tahapan pemformalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi.

Sejarah Wabah Corona Virus Disense (Covid-19)

Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut World Health Organization (WHO) virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernafasan yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-Cov (Merdeka.com).

Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia.

Dikutip dari (BBC News Indonesia, 2020) Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi dan ternak lainnya. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) 2002-2003 dan wabah *Middle East Respiratory Syndrome* atau (MERS) di Korea Selatan pada tahun 2015. Berita informasi terbaru virus corona baru muncul dan di kenal sebagai COVID-19 memicu wabah di China pada Desember 2019, dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Nama corona di ambil dari Bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas.

Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti Tyrrel dan Bynoe menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang vlu biasa, melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh melalui saluran pernafasan orang flu tersebut. Pada akhir tahun 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Diantaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus dn virus gastroenteritis babi yang dapat di tularkan, yang semuanya telah di tunjukan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elek

Fokus Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat, Seperti yang diketahui bersama, bahwa KKN-DR tahun 2020 ini berbasis pemberdayaan masyarakat (Sisdamas). Tahapan KKN-DR Sisdamas ini meliputi Sosialisasi Awal dan Rembug Warga, Refleksi Sosial, Perencanaan Program dan Pelaksanaan Program serta Evaluasi Program yang telah di laksanakan. Tahapan dalam melaksanakan pengabdian, adalah **Seminar kewirausahaan** diawali dengan di adakannya rembug warga yang menghasilkan keluhan tentang UKM apa yang cocok bagi warga Dusun Margasari terutamanya di RT 008 RW 005 dan pembukuan pemasukan dan pengeluaran usaha mereka. Setelah melaksanakan rembug warga kami mendatangi salah satu UKM yang berada di Dusun Margasari Yaitu Bapak Taufik, lalu kami di arahkan oleh Bapak Taufik pengolahan berbagai hasil kebun para warga untuk di jadikan berbagai olahan makanan ringan yang bisa menunjang perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Gambar 1
Program Seminar Kewirausahaan

Program Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat Sasaran, Dalam rembug warga, masyarakat di libatkan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang ada di lingkungan Dusun Margasari RT 008 RW 005. Masyarakat mengeluhkan tentang modal usaha untuk membuka usaha produksi serta jaringan pemasaran produknya. Sasaran masyarakat untuk pengabdian jurusan Ekonomi Syariah adalah Usaha Kecil Menengah yang ada di lingkungan warga Dusun Margasari terutama RT 008 Wr 005. Mereka

di libatkan dalam diskusi bersama peserta KKN-DR Sisdamas terkait permasalahan usaha Kecil Menengah di Lingkungan warga Dusun Margasari. Kebanyakan para UKM tersebut bingung membagi waktu karena anak-anaknya bersekolah di rumah melalui pengajaran daring lewat smartphone yang membutuhkan bimbingan dari orang tua terutama para Ibu yang sedang merintis usaha di masa wabah Covid-19.

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, diantaranya sasaran berupa pengenalan tentang UKM yang di isi oleh pemateri peserta KKN-DR Sisdamas. Peserta KKN-DR Sisdamas memberikan arahan tentang UKM cara berwirausaha dengan baik yaitu dengan fokus, keuletan dan kejujuran. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam suatu kegiatan pasti ada faktor pendukung, sehingga acara berjalan dengan lancar. Faktor pendukung dalam pengarahan dan pendampingan UKM masyarakat sangat antusias untuk menghadiri acara seminar kewirausahaan yang di adakan oleh peserta KKN-DR Sisdamas. Pada dasarnya faktor penghambat itu berasal dari diri kita sendiri. Rasa malas yang menghampiri kerap kali menghambat kita dalam melakukan sesuatu.

SIKLUS I (Refleksi Sosial)

Pada tahapan ini adalah melakukan Observasi terkait Gambaran Umum Desa Bojongkantong. Desa Bojongkantong terletak di Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat. Desa Bojongkantong terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

- a. Dusun Langkaplancar
- b. Dusun Bojongsari
- c. Dusun Margasari
- d. Dusun Sasagaran

Kondisi Geografi dan Monografi Desa, adalah kondisi secara Geografi Desa Bojongkantong di Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Geografi Desa

Kondisi Geografi Desa terkait **Jumlah penduduk** adalah Kondisi Jumlah Penduduk di Desa Bojongkantong sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Desa Bojongkantong

No	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tahun 2020	5269 orang	5231 orang
2	Tahun 2019	4924 orang	5289 orang
3	Presentase perkembangan	7.10%	-1.10%

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Desa Bojongkantong
 (Sumber : Ketua RT 008 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari,
 Observasi pada Tanggal 31 Agustus 2020)

Geografi Desa **Jumlah Keluarga**, adalah Kondisi Jumlah Penduduk Keluarga di Desa Bojongkantong sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah Keluarga di Desa Bojongkantong

No	Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan
1	Tahun 2020	2799 KK	756 KK
2	Tahun 2019	2732 KK	505 KK
3	Presentase Perkembangan	2.46%	49.70%

(Sumber : Ketua RT 008 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari,
 Observasi pada Tanggal 31 Agustus 2020)

Geografi Desa **Peta Kelurahan Bojongkantong**, yaitu terdiri dari Peta Kelurahan Bojongkantong bulan Agustus Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 2
 Peta Kelurahan Bojongkantong (Sumber : Ketua RT 008 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari,
 Observasi pada Tanggal 31 Agustus 2020)

Geografi Desa **Batas Wilayah**, terdiri dari Batas wilayah Kelurahan Bojongkantong diantaranya meliputi :

- Sebelah Utara : Desa Sinartanjung/DesaRejasari
- Sebelah Selatan : Desa Kujangsari/Kecamatan Lakbok

Sebelah Timur : Kecamatan Lakbok
 Sebelah Barat : Desa Mulyasari/Desa Kujangsari

Geografi Desa **Struktur Penduduk berdasarkan Usia**, yaitu berupa Struktur Penduduk berdasarkan Usia yang ada di Rt 008 Rw 005 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

No.	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	7	3	10
2	9-May	12	19	31
3	14-Oct	3	7	10
4	15-19	12	13	25
5	20-24	11	10	21
6	25-29	18	14	32
7	30-34	17	15	32
8	35-39	14	10	24
9	40-44	8	7	15
10	45-49	6	9	15
11	50-54	3	7	10
12	55-59	4	10	14
13	60-64	8	5	13
14	65-69	6	1	7
15	70-74	2	5	7
	75	6	3	9

Tabel 1.3
 Struktur Penduduk berdasarkan Usia yang ada di Rt 008 Rw 005 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari

(Sumber : Kantor Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari, Observasi pada Tanggal 30 Agustus 2020)

Geografi Desa Struktur, adalah Data **Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**. Adapun Data jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan yang ada di Rt 008 Rw 005 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
 Struktur Penduduk berdasarkan Pekerjaan yang ada di Rt 008 Rw 005 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak Bekerja	34	32	66
2	PNS	1	-	1
3	TNI/ Polri	-	-	-
4	Karyawan Swasta	10	10	20
5	Pedagang	2	1	3
6	Petani	14	3	17
7	Buruh Tani	29	11	30
8	IRT	-	62	62
9	Pelajar Mahasiswa	17	27	44
10	Wiraswasta	26	7	33
JUMLAH		133	153	276

(Sumber : Kantor Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari, Observasi pada Tanggal 30 Agustus 2020)

Gambar 3 Refleksi Sosial

Geografi Desa Pendidikan Masyarakat, adalah **Tingkat Pendidikan** yang ada di Rt 008 Rw 005 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5

Kondisi Tingkat Pendidikan Penduduk di Rt 008 Rw 005
Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak Sekolah	23	34	57
2	Tamat SD	49	49	98
3	Tamat SMP	33	30	63
4	Tamat SMA	29	25	54
5	Tamat Perguruan Tinggi	3	5	8
Jumlah		137	143	280

(Sumber : Kantor Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari,
Observasi pada Tanggal 30 Agustus 2020)

Jika di lihat dari data kependudukan Kondisi Pendidikan di Desa Bojongkantong khususnya RT 008 RW 005 belum bisa dikatakan penduduk terpelajar. Angka buta huruf sudah tidak ada lagi. Tetapi masih banyak masyarakat yang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar/SD. Hanya sedikit warga yang melanjutkan ke tingkat SLTP/ sederajat, SLTA mauput perguruan tinggi. Menurut penulis hal ini di sebabkan kurangnya minat untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi serta faktor keterbatasan ekonomi.

Gambar 4 Mengajar
Home to Home Anak SD Kelas 6

Gambar 5
Diniyyah Ismai'liyyah

Gambar 6 Les Privat Matematika

Geografi Desa **Kesehatan Masyarakat**, merupakan Fasilitas Kesehatan Masyarakat yang ada di Rt 008 Rw 005 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6
Kondisi Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Rt 008 Rw 005
Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas	1	
2	Pustu/Poskedes	1	
3	Posyandu	1	

(Sumber : Kantor Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari,
Observasi pada Tanggal 30 Agustus 2020)

Geografi Desa **Tenaga Kesehatan**, adalah Terkait Tenaga Kesehatan Masyarakat yang ada di Rt 008 Rw 005 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini :

Tabel 1.7

Kondisi Tenaga Kesehatan Masyarakat di Rt 008 Rw 005
Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah		Ket
	Tenaga Kesehatan			
1	Medis	Dokter Swasta	1	
		Dokter Gigi	1	
2	Keperawatan	Bidan	2	
		Perawat	1	
3	Partisipasi	Dukun Bayi	3	
4	Masyarakat	Kader Kesehatan Aktif	8	

(Sumber : Kantor Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar, Observasi pada Tanggal 30 Agustus 2020)

(Sumber : <https://banjarkota.go.id/kelurahandesaja/>. Diakses 30 Agustus 2020)

Gambar 7 Refleksi Sosial Bersama Bidan dan Petugak Kesmas

Gambar 8 Kegiatan PSN

2. Program Bidang Ekonomi Meningkatkan UKM

Program pertama yang penulis berikan adalah sosialisasi dan pemberian pemahaman mengenai proses manajemen yang baik dan benar. Tujuan sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang manajemen yang baik ini adalah bagaimana cara penulis sebagai mahasiswa yang paham arti kondisi ekonomi dan paham mengenai pengelolaan yang baik untuk suatu usaha. Mengingat Desa Bojongkantong khu Lingkungan Margasari merupakan desa yang kaya akan hasil alam, mayoritas masyarakat lingan Margasari bekerja sebagai petani, wiraswasta serta peternak dan Ibu Rumah Tangga. Pertanian yang dihasilkan seperti ketela pohon, pisang, kelapa, padi, jagung, kacang, syur mayur dan sebagainya. Sedangkan bila dari hasil peternakan kebanyakan menernak kambing, sapi, bebek, dan ayam. Dengan hasil alam yang diperoleh tersebut bisa menjadi produk ekonomis. Seperti halnya mirah kelapa yang dapat dijadikan gula merah.

Selain itu, juga produk dari *home industry* Desa Bojongsantong adalah keripik pisang, keripik singkong, untir-untir, untuk cacing, aneka macam kue, saleh, dan sebagainya. Di Desa Bojongsantong sudah terbentuk beberapa komunitas pengerajin.

Gambar 9
Pelatihan Kewirausahaan Membuat Camilan

Gambar 10
Kunjungan Industri

Adapun data kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu yang permanen di dusun margasari Rt 008, Rw 005 desa bojongsantong kecamatan langensari dapat dilihat pada tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Kondisi Tenaga Kesehatan Masyarakat di Rt 008 Rw 005
Desa Bojongsantong Kecamatan Langensari

No	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan
1	Arif Budiman	30	Margasari RT 008/ RW 005	Buruh	3
2	Bejo	40	Margasari RT 008/ RW 005	Buruh	3
3	Satiem	45	Margasari RT 008/ RW 005	Buruh	2

(Sumber : Kantor Desa Bojongsantong Kecamatan Langensari Kota Banjar,
Observasi pada Tanggal 30 Agustus 2020)
(Sumber : https://banjarkota.go.id/kelurahan_desa/. Diakses 30 Agustus 2020)

Program Bantuan Sosial JPE Covid 2020

Terkait Data Bantuan Sosial JPE Covid 2020 Dusun Margasari Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar dapat dilihat pada Tabel 1.9 sebagai berikut :

No	NAMA	ALAMAT	MATA PENCAHARIAN
1	Cucu Irawan	Margasari RT 008 /RW 005	Cathering
2	Edi Saputra	Margasari RT 008 /RW 005	Counter
3	Eni Munawaroh	Margasari RT 008 /RW 005	Makanan Ringan
4	Niken Pujiati	Margasari RT 008 /RW 005	Makanan Ringan
5	Nurhakim	Margasari RT 008 /RW 005	Gorengan
6	Pulung	Margasari RT 008 /RW 005	Makanan Ringan
7	Rasiem	Margasari RT 008 /RW 005	Pedagang Sayuran
8	Rasimin	Margasari RT 008 /RW 005	Parabot Rumah
9	Solihun	Margasari RT 008 /RW 005	Kelontongan
10	Toni Hartono	Margasari RT 008 /RW 005	Kelontongan

Tabel 1.9

Data Bantuan Sosial JPE Covid 2020 Dusun Margasari
Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar
(Sumber : Kantor Desa Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar,
Observasi pada Tanggal 30 Agustus 2020)
(Sumber : <https://banjarkota.go.id/kelurahandesas/>. Diakses 30 Agustus 2020)

Gambar 11 Pembagian BANSOS

Kondisi Keberagaman Desa Bojongkantung

Mayoritas agama penduduk desa Bojongkantung adalah Islam. Banyak kegiatan keberagaman yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat sekitar. Diantaranya rutuinan yasinan, rutinan muslimat, rutinan khotmil qur'an. Di desa Bojongkantung disediakan beberapa fasilitas/tempat yang menjadi sarana belajar bagi para warga yang ingin belajar agama. Sarana tersebut berupa masjid dan mushola. Di desa

Bojongkantong terdapat 2 mushola dan 1 masjid yang tersebar disetiap pojok batas wilayah RT.

Gambar 12 Sosialisasi Program dan Rutinan Semaan Qur'an

Gambar 13 Ziaroh Kubur Bersama Anak-Anak Madrasah Diniyyah Isma'iliyyah

Bidang Sosial dan Budaya

a. Program sensus penduduk RT 008 Dusun Margasari

Di RT 008 Dusun Margasari Desa Bojongkantong terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut dilihat dari banyaknya penduduk yang belum memiliki KK (Kartu Keluarga), atau bahkan ada yang memiliki KK double sehingga tak jarang membuat RT-nya kesulitan dalam merekap data penduduk, disamping itu juga kurangnya tingkat kesadaran penduduk dalam mengurus surat-surat keterangan pindah, melahirkan, atau pun meninggal dikarenakan dengan alasan prosesnya yang terlaluberbelit-belit.

Terdapat ancaman yang terjadi jika tidak mengoptimalkan pemahaman masyarakat, aparat desa, RW dan RT-nya. Seperti tidak terwujudnya tertib administrasi dan tidak optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut terdapat peluang yaitu dengan banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki maka penulis dapat memberikan penyuluhan atau pemahaman mengenai tertib administrasi dari rumah ke rumah lainnya sekaligus mendata jumlah penduduk dan menginput data hasil sensus agar memudahkan ketua RT dalam mencari data penduduk.

Gambar 14 Gotongroyong

Gambar 15 Pembagian Kenang-Kenangan

SIKLUS II (Tahapan Perencanaan Program)

Perencanaan Program Kerja Secara umum pada tahapan Program KKN DR STAIMA Kota Banjar dibagi menjadi 2 jenis yaitu Kegiatan Program berbentuk fisik dan Non fisik. Bentuk program kerja dalam **Bidang Kesehatan** diantaranya Penyuluhan cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Gambar 16 Gerakan cuci tangan dengan sabun

Gambar 17 Cara Mencuci Tangan Dengan Baik

Pelatihan penanganan pertama gawat darurat (PPGD), Mengikuti kegiatan Posyandu. Kesehatanpun tidak kalah pentingnya bagi masyarakat dusun sindangmulya Rt 06 Rw 10 terlihat dari antusias masyarakat berbondong-bondong menuju posyandu yang diadakan satu bulan sekali setiap hari rabu minggu ke-4 untuk imunisasi bagi putr dan putrinya usia 0-6 tahun mereka.peserta KKN juga ikut membantu dalam hal ini. Dalam Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, pada Pasal 1 Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pada Pasal 2 Posyandu adalah wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.

Gambar 18 Kegiatan Posyandu

Bentuk program kerja dalam **Bidang Keagamaan** diantaranya Mengajar mengaji, Mengajar ilmu tajwid, Mengikuti pengajian rutin.

Gambar 19 Belajar Ilmu Tajwid

Gambar 20 Ngaji Qur'an

Bidang Sosial meliputi Kerja bakti di masjid dan mushola, Mengikuti program PKK, Kerja bakti membersihkan pengairan.

Gambar 21 Kegiatan JUMSIH

Gambar 22 Kegiatan baktisosial

Bidang Pendidikan meliputi Mengajar siswa kelas 4 dan 6 SD Mengajar di sekolah DTA, Kursus matematika. Bidang Ekonomi diantaranya Membuat program belajar berwirausaha, Mengikuti perluasan pemberian BANSOS. Bidang Sosial dan Budaya diantaranya Turut berpartisipasi dalam acara rapat bulanan.

Adapun Sasaran daripada Kegiatan KKN DR ini yaitu meliputi Sasaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan masyarakat (KKN-DR Sisdamas) yang meliputi Masyarakat Umum, Sekolah, UKM dan Lembaga/Instansi sekitar Rumah Peserta KKN DR masing-masing.

KEGIATAN SIKLUS III (Pelaksanaan Program Dan Evaluasi)

Pada tahapan kegiatan Pelaksanaan Program dan Evaluasi KKN DR STAIMA Kota Banjar Tahun 2020 ini, akan Penulis rangkum secara mendetail selengkapnya di bawah ini :

Tanggal 20 Juli 2020, telah dilaksanakan kegiatan Pelepasan Mahasiswa KKN-DR STAIMA Kota Banjar. Pelepasan KKN-DR tahun 2020 dilaksanakan pada hari Senin Pukul 15.00 WIB s.d Selesai dan

dilakukan diforum online menggunakan aplikasi Google meet. Pelepasan dilakukan oleh Rektor STAIMA Kota Banjar dan ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M).

Gambar 23
Pelepasan Mahasiswa KKN-DR STAIMA Kota Banjar
Angkatan ke-XVII Tahun 2020

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Penyampaian surat izin KKN-DR kepada Kepala Desa Bojongkantong Kec. Langensari Kota Banjar. Selanjutnya pada Rabu Tanggal 22 Juli 2020 Penyampaian surat izin KKN-DR kepada Ketua RT 008 Dusun Margasari Desa Bojongkantong Kec. Langensari Kota Banjar.

Pada hari Kamis, 23 Juli 2020 adalah kegiatan Rembug Program Kerja KKN-DR STAIMA Kota Banjar Angkatan Ke-XVII tahun 2020, kegiatan diskusi ini berlangsung di Rumah Warga setempat, dan berjalan Lancar.

Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, Pelaksanaan Program KKN DR, bertempat di Lingkungan Dusun Margasari. Hari Sabtu, 25 Juli 2020 kegiatannya adalah Seminar Kewirausahaan di lingkungan Dusun Margasari. Pada Tanggal 26 Juli 2020 Sosialisasi Kepada Anak TPQ.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.10 Pelaksanaan Program Dan Evaluasi KKN DR STAIMA Kota Banjar angkatan ke XVII Tahun 2020 di bawah ini :

Tabel 1.10
Pelaksanaan Program Dan Evaluasi
KKN DR STAIMA Kota Banjar angkatan ke XVII Tahun 2020

No	Tanggal	Program	Keterangan
1	20 Juli 2020	Pelepasan Mahasiswa KKN-DR STAIMA Kota Banjar	Pelepasan KKN-DR tahun 2020 dilaksanakan pada hari dan dilakukan diforum online menggunakan aplikasi Google meet. Pelepasan dilakukan oleh Rektor STAIMA Kota Banjar dan ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M)
2	21 Juli 2020	Penyampaian surat izin KKN-DR ke Kepala Desa Bojongkantung	Kantor Kelurahan Bojongkantung
3	22 Juli 2020	Penyampaian surat izin KKN-DR ke Ketua RT 008 Dusun Margasari	Rumah Ketua RT
4	23 Juli 2020	Rembug Program Kerja KKN-DR	Rumah Warga
5	24 Juli 2020	Pelaksanaan Program Kerja KKN DR	Lingkungan Dusun Margasari
6	25 Juli 2020	Seminar Kewirausahaan	Lingkungan Dusun Margasari
7	26 Juli 2020	Sosialisasi Kepada Anak TPQ	Madrasah
8	27 Juli 2020	Penyuluhan Tentang Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19	Rumah Warga
9	28 Juli 2020	Berkunjung Ke Industri Rumahan	Rumah Warga
10	29 Juli 2020	Pendataan Penduduk	Rumah Warga
11	30 Juli 2020	Berkunjung Ke Bidang Pertanian	
12	31 Juli 2020	Berkunjung Ke Industri Saleh Pisang Sekaligus Penyuluhan Kesehatan	Rumah Warga
13	1 Agustus 2020	Les Privat Matematika, Mengajar Ngaji, Mengajar diniyyah	Rumah Warga, Mushola dan Madrasah
14	2 Agustus 2020	Penyuluhan Cara Mencuci Tangan Dengan Sabun Yang Benar	Mushola
15	3 Agustus 2020	Berkunjung Ke UKM	Rumah Warga
16	4 Agustus 2020	Les Privat Matematika, Mengajar Ngaji, Mengajar diniyyah	Rumah Warga, Mushola dan Madrasah
17	5 Agustus 2020	PSN, Seminar Cara Berwirausaha	Rumah Warga
18	6 Agustus 2020	Posyandu	Lingkungan Kantor Kelurahan
19	7 Agustus 2020	Pengajian Rutin Semaan Al-Qur'an	Masjid
20	11 Agustus 2020	Les Privat Matematika, Mengajar Ilmu Tajwid, Mengajar Diniyyah	Rumah Warga, Mushola dan Madrasah
21	12 Agustus 2020	Mengajar Ilmu Tajwid, Berkunjung Ke UKM, Mengajar Diniyyah	Mushola, Rumah Warga dan Madrasah
22	15 Agustus 2020	Penyaluran BANSOS	Rumah Ketua RT 008
23	16-29 Agustus 2020	Bimbingan Cara Memasarkan Hasil Produk UKM	Rumah Warga
24	30 Agustus 2020	Acara Penutupan KKN-DR Sisdamas	Rumah Warga
25	31 Agustus 2020	Pembagian Kenang-Kenangan	Rumah Ketua RT 008

Pelaksanaan Program dan Evaluasi KKN DR STAIMA Kota Banjar angkatan ke XVII Tahun 2020 diatas berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan Perencanaan Program KKN DR yang telah dicanangkan oleh Mahasiswi Peserta KKN-DR STAIMA Kota Banjar Siti Marfu'ah Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan diatas terkait pelaksanaan optimalisasi peran UMKM dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat Desa Bojongkantung yang terdampak akibat Penyebaran Virus Covid-19, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat kegiatan UMKM dan industri rumahan di wilayah Kelurahan Bojongkantung terutama di Dusun Margasari RT 008 RW 005. Industri rumahan yang terdapat di daerah tersebut diantaranya adalah industri pembuatan saleh pisang dan aneka jenis makanan ringan. Dengan eksisnya kegiatan UMKM dan industri rumahan tersebut Masih ada sisi kelemahannya diantaranya manajerial dalam UMKM. Dengan demikian untuk mengatasi kelemahan tersebut maka harus dilakukan pelatihan kewirausahaan pada masyarakat para pelaku UMKM tersebut. Adapun kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan di Desa Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat yang terdampak akibat Penyebaran Virus Covid-19 berjalan dengan lancar.

2. Rekomendasi

Alangkah lebih baik bahwa kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi para wirausahawan di Desa Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat dilakukan secara terpisah dengan aktifitas rumah tangga harian karena dapat menyebabkan ketidak efektifan dalam merintis usaha. Kemudian warga harus lebih aktif, inisiatif dan kreatif serta produktif dalam memanfaatkan potensi yang ada dengan memanfaatkan keberadaan teknologi saat ini untuk memasarkan hasil produk. Berbagai materi yang disampaikan sebaiknya digunakan dan diamankan sehingga seluruh proses manajerial dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Saran

Bagi Mahasiswa peserta KKN-DR Sisdamas STAIMA Kota Banjar angkatan ke-XVII Tahun 2020 agar mempergunakan waktu observasi seminggu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang

timbul di masyarakat. Meningkatkan kekerabatan dan sosialisasi dengan masyarakat desa. Dalam penyusunan program hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa masing-masing, mengingat pertimbangan dana, tenaga dan waktu yang tersedia terbatas. Lebih meningkatkan disiplin diri dalam kegiatan KKN-DR Sisdamas. Bagi Mahasiswa peserta KKN-DR agar selalu menjalin kerjasama yang baik antar peserta KKN-DR Sisdamas.

Saran untuk Masyarakat hendaknya mengerti bahwa kegiatan KKN-DR Sisdamas Tahun 2020 ini bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa saja tetapi kepentingan masyarakat desa setempat, dimana mahasiswa hanya sebagai motivator yang membantu memecahkan masalah sehingga diharapkan partisipasi masyarakat dalam setiap program kerja KKN-DR Sisdamas dapat lebih tinggi.

Saran bagi Pemerintah sendiri hendaknya memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan serupa agar pengembangan produk UMKM semakin baik. Dan juga Memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan pemasaran produknya melalui peran BUMDES.

Saran untuk pihak kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar (STAIMA) Kota Banjar diantaranya terkait Pembekalan KKN-DR Sisdamas sebaiknya dilaksanakan dan dipersiapkan dengan matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjar, LPPM STAIMA. *Buku Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) Masa Wabah Covid-19*. Kota Banjar: STAIMA Press, 2020.
- Ahyani, Hisam. "Perjanjian kerja dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen." *Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2018.
- Ahyani, Hisam, and Elah Nur Hasanah. "Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia." *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam*, 2020.
- Asnawati. *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004.

- Banjar, Badan Pusat Statistik Kota. *Angkutan Darat*. <https://banjarkota.bps.go.id/subject/17/transportasi.html> (accessed Agustus 3, 2020).
- Banjar, LPPM STAIMA. *Buku Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) Masa Wabah Covid-19*. Kota Banjar: STAIMA Press, 2020.
- Derrida, Jackie Élie. *Positions, translated by Alan Bass*. London: Athlone, 1981.
- Indonesia, BBC News. *Covid-19: Kajian kasus di Wuhan muncul sejak akhir Agustus, China sebut hasil itu 'sebagai hal yang konyol'*. Juni 12, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852> (accessed Agustus 19, 2020).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009.
- Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzali, Amri. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Najiyati, Sri, Agus Asmana, and I Nyoman N. Suryadiputra. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme, 2015.
- Permana, Dian, and Hisam Ahyani. "Implementasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Multikultural pada Peserta Didik." *Jurnal Tawadhu*, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sudrajat, Marizani, Deden Sumpena, and Rohmanur Azis. "Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2017.
- Tafsir, Ahmad, Andewi Suhartini, and Aji Rahmadi. "Desain Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 2020.
- Tim Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional. *PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU PENANGANAN*

COVID-19 OKTOBER 2020. Oktober 2020. <https://covid19.go.id/>
(accessed Oktober 2020).

Wikipedia. *Pandemi COVID-19 di Indonesia*. November 14, 2020.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia
(accessed November 15, 2020).

Zikri, Khairullah. "Deconstructing Animal Sacrifice (Qurban) In Idul Adha."
Esensia : Jurnal Ilmu-ilmu Ushuludin, 2011.

TENTANG PENULIS

Siti Marfu'ah, NIM : 170310019 Lahir di Kota Banjar, pada 29 April 1997, Prodi : Ekonomi Syariah semester VI (Enam). Alamat rumah berlokasi di Jalan Pesantren No.02 Citangkolo 04/01 Kel. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat Kode POS 46324. Adapun Motto Hidup saya yaitu selalu Sabar, tawakkal dan istiqomah. Semua akan barokah pada waktunya. Alfatihah..Email : marfuu03@gmail.com.